

TA'LIM TIZIMINI KONVERGENTSIYALASHNING DASTURIY TA'MINOTI

Olмова Bahora Shuxratovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250181>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini konvergensiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning ahamiyati va dolzarbliligi hamda ularning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan va ushbu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar kelitirib o'tilgan, bilimlar iqtisodiyoti iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha asoslangan yondashuv doirasida iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash maqsadi kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha aniq nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'rta maxsus, oliy ta'lim, maktab ta'limi, konvergnetsiya, bilimlar iqtisodiyoti, pedagogik mahorat, ma'lumotlar bazasi, konvergensiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari.

4-rasm. Ta'lim tizimini konvergensiyalashning dasturiy ta'minoti

Rasmdan kurib turganimizdek ta'lim tizimida ma'lumotlar bazasi mazkur sohadagi tadqiqotlarga asoslangan holda axborot baza modelini yaratish ijtimoiy soha bilan iqtisodiy sohani konvergensiyalash uchun qabul qilinayotgan qarorlarning samaradorligi unga bog'liq bo'lgan axborotlar quyi tizimida aniqroq muvofiqlashtirishning kuchli va yetarlicha asoslangan usuli ekanligini tasdiqlash mumkin. Bunda marketing axborotlari statistik ko'rsatkichlar to'plami hamda ularni to'plash va ishlov berish bo'yicha bir-biriga bog'liq bo'lmagan operatsiyalar yig'indisi sifatida emas, balki ijtimoiy rivojlantirishning yagona, yetarlicha asoslangan elementi sifatida ko'rib chiqilishi zarur. Bunday axborot to'plamini yaratishda qaror qabul qilishning o'ziga xosliklari bo'yicha mezonlar va funksional mezonlar hisobga olinadi.

Ta'lim tizimini konvergensiyalash modelini yaratishda konseptual loyihalashtirish boshlang'ich nuqta bo'lib, u ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tartibga solish asosida

jismoniy va mantiqiy aloqalarni tuzilmalashtirish va tartibga solish yo'li bilan mantiqiy modellashtirishning yuzaga kelishga imkon yaratadi. Ma'lumotlar to'plamining tarkibiy qismlari va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlash loyihalashtirishning asosiy muammosi hisoblanadi bu muammolarga bo'lgan yechimni quydagi 4-rasmda shakllantirildi.

Quyidagi omillar orqali risklar baholanadi:

- Tabiiy va suniy xavflar.
- Tasodifiy foydalanuvchi
- Tarmoqdagi xavflar
- Dastur o'rnatish orqali xavf
- Foydalanuvchi befarqligi
- Ma'lumotlar bazasidagi xavflar
- Signallar orqali xavflar
- Xodimlar orqali vujudga keladigan xavflar

Xulosa qiladigan bo'lsak tadqiqotda ta'lim tizimini konvergentsiyalashning modellar tizimi yechimining amaliy natijalari va hisoblab chiqiladigan ko'rsatkichlarini olish uchun axborot ta'minotiga ahamiyat beramiz. Bosh ma'lumotlarni olish uchun ta'lim tuzulmasini rivojlantirishga, infratuzilmasini yaxshilashga oid materiallar va hujjatlar, statistika hisobotlaridagi hujjatlar, tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari asos qilib olinadi.

References:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с.. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.

9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.